

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ, УЛАРНИ БОЗОР ШАРОИТЛАРИГА МОСЛАШТИРИШГА ЁНДАШУВ СИФАТИДА

Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич

Тошкент давлат техника университети доценти

Суяров Шахзод Салим ўғли

Тошкент давлат техника университети

Ёшлар билан ишлаш, маънавият ва маърифат бўлими бошлиғи

Иқтисодиётнинг ҳозирги босқичда ривожланиши, хўжалик юритишнинг бир тизимдан бошқасига ўтиш муқаррарлиги ва зарурати корхоналар олдида янгича шароитларга мослашиш муаммосини қўяди. Шу сабабли корхоналар олдида бундай шароитларда турган асосий муаммоларни кўриб чиқиш ва уларни ҳал қилиш учун корхона мақсадлари, мулкдорлар, турли тоифа ва гуруҳ ходимларининг манфаатларини мувофиқлаштириш, корхона тизимини қайта қуриш ва ривожлантириш мос келувчи усул ва моделларни яратиш йўли билан бозор муҳитида муносиб ўрин ва самарали фаолият юритишни таъминлайдиган мослашув механизмлари яратиш зарур. “...Энг муҳим устувор вазифалардан бири ҳам - миллий иқтисодиётнинг таркибида саноат улушини кўпайтириш, юқори технологияли саноат тармоқларини жадал ривожлантириш, модернизация ва диверсификация қилиш, ҳар бир ҳудуднинг саноат салоҳиятидан комплекс ва самарали фойдаланишни таъминлаш”¹³ ҳисобланади.

Корхоналар ночорлик шароитларида уларни ривожлантириш стратегиялари бизнинг назаримизда, икки турга тақсимланиши мумкин.

Биринчи тур – ночор корхона мулкдорлари ва менежерлар топшириғи бўйича стратегия шакллантириш.

¹³Ўзбекистон Республикаси Президентининг 7 февраль 2017йилдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони. || lex.uz

Иккинчи тур – қонунда кўзда тутилган жараёнлар доирасида стратегия шакллантириш. Ушбу ҳолатда стратегия шакллантириш ночор корхона кредиторлари манфаатларида ва уларнинг топшириғи бўйича амалга оширилади:

Амалиётнинг кўрсатишича, иқтисодий ночор корхона менежерлари, мулкдорлари ва кредиторлари нуқтаи назаридан стратегия шакллантиришга ёндашувдаги фарқларга қарамай, иккала томоннинг истикболда корхона молиявий-хўжалик фаолиятини барқарорлаштиришга интилиши умумий бўлиб қолаверади. Тафовутлар фақат томонлардан ҳар бири қандай йўл билан ва қайси ҳуқуқий механизмлардан фойдаланган ҳолда корхона устидан назоратни сақлаб қолиш ёки қўлга киритишга интилишида намоён бўлади, ҳолос.

Молиявий оқимлар рақобатбардош маҳсулот яратишга олиб келадиган инвестиция лойиҳаларига йўналтирилади. Янгича бошқарув ва ҳисоб шакллари иқтисодий фаолият натижаларини яхшироқ баҳолаш ва уни такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар кўришга имкон беради. Бу маънода ушбу корхоналар хўжалик юритишнинг янгича шароитларига яхшироқ мослашган деган хулосага келиш мумкин.

Шундай қилиб, хулоса чиқариш мумкинки, молиявий соғломлаштириш жараёнида ночор корхонани ривожлантириш стратегиясини танлаш асосий босқичлардан бири ҳисобланади. У ночор корхонанинг молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил қилиш яқунлари бўйича олинган ахборотлар ва назарий фикрларга асосланади (1-расм).

1-расм. Ночор корхонани молиявий соғломлаштириш стратегияси элементлари

Стратегия корхона миссиясини амалга ошириш ва унинг мақсадларига эришишни таъминлаш учун мўлжалланган ҳар томонлама деталли, комплексли режани ифодалайди.

Молиявий соғломлаштириш стратегияси корхонани барқарорлаштириш ва ривожлантириш бўйича узоқ муддатли мақсадлар ва нисбатан узоқ муддатли чора-тадбирларни белгилаб беради.

Корхонада инқирозга сабабчи бўлган муаммоларни аниқ ифодаласдан, уларни англаб етмасдан туриб, инқирозга қарши чора-тадбирлар ишлаб чиқишга киришиш мумкин эмас. Ёки стратегияга кичик ўзгаришлар киритилади, ёки стратегия тўлиқ қайта кўриб чиқилади ва янги стратегия ишлаб чиқилади.

Инқирозли вазиятдан чиқиб кетиш дастури тактикаси қисқа муддатда «касалликни тарқалишини чеклаш» га, инқирознинг ривожланиши ва чуқурлашувига йўл қўймасликка имкон берадиган чора-тадбирлар тизими ишлаб чиқишга йўналтирилади. Инқирозли вазиятдан чиқиб кетиш тактикаси танлаб олинган концепция ва стратегия доирасида ишлаб чиқилади, бироқ уларга таъсир этиши мумкин: агарда тактик чора-тадбирлар биринчи натижалари кутилгандай бўлиб чиқмаса, эҳтимол, дастур концепцияси ва стратегиясига тузатиш киритиш талаб қилинади.

Бизнинг фикримизча, иқтисодий инқироздан чиқиш бўйича тактик (тезкор) чора-тадбирлар қуйидагилар бўлиши мумкин:

- харажатларни қисқартириш;
- бўлинмаларни ёпиш;
- нопрофилли активларни сотиб юбориш;
- ходимларни қисқартириш;
- ишлаб чиқариш ва сотув ҳажмини камайтириш;
- фаол маркетинг тадқиқотлари;
- маҳсулот нархини ошириш;

- ички захираларни аниқлаш ва улардан фойдаланиш;
- модернизация;
- мутахассисларни жалб қилиш.

Инқирозли вазиятдан чиқиб кетиш бўйича тактик чора-тадбирлар ишлаб чиқиш одатда қисқа муддатларда амалга оширилади, масалан, ташқи бошқарув жараёнида ташқи бошқарув тўлақонли режаси ишлаб чиқишга қонун бўйича атиги бир ой ажратилади, яъни амалда шу қисқа вақт оралиғида корхонани ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқиш, шу стратегия асосида тўпланиб қолган кредиторлик қарзларини тўлаш ва ташқи бошқарув муддати тугагач, тўлов қобилиятини тиклашга имкон берадиган чора-тадбирлар билан инқирозли вазиятдан чиқишнинг деталли режасини ишлаб чиқиш зарур.

Муайян корхона муаммоларини ҳал қилиш инқирозга қарши бошқарув йўллари танлашга кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади. Бизнингча, унинг асосида қайта тиклаш амалиёти тшқил этиладиган корхонани молиявий соғломлаштиришнинг муайян йўли уларнинг орасида жойлашган икки вариантни ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Тўпланиб қолган қарзлар қайта структуралангач (муддати кейинги сурилгач), корхона нормал фаолият юритиш имкониятини қўлга киритади (қарздорлик корхона раҳбариятининг айрим нотўғри ҳаракатлари ёки уларнинг такрор пайдо бўлиш эҳтимоли жудаям паст деб баҳоланадиган ташқи муҳитнинг айрим салбий кўринишлари билан боғлиқ ҳолда юзага келганлиги кўзда тутилади).

2. Тамомила янги маҳсулот турига ўтиш (қайта ихтисослаштириш) кескин шаклда рўй беради: асбоб-ускуналарни тўлиқ алмаштириш ва асосий фондларнинг пассив қисмини қайта қуриш, кадрларни алмаштириш ёки қайта тайёрлаш, таъминот ва сотув бозорларини тўлиқ алмаштириш ва б. (барча тадбиркорлик элементларини тўлиқ алмаштириш кўзда тутилади).

Умуман олганда, молиявий соғломлаштириш стратегиясини вақтида шакллантирган ва уни амалга оширишга киришган корхоналар ташқи муҳитнинг ўзгарувчан шароитларига муваффақиятлироқ мослашади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони
2. Г.К.Саидова Кое-что о банкротстве. // Экономическое обозрение. - 2003. - № 2. - С. 32-40.
3. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). Interpretation and researches, 2(15).
4. Бегмуллаев, О. И. (2008). Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия. Вопросы экономических наук, (5), 25-26.
5. Begmullayev, O. (2024). O‘zbekistonda elektr energiya tizimini ta’minlash muammolari. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (8), 712-726.
6. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O‘zbekistonda issiqlik energetikasi korxonalarini rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 84-92.
7. Бегмуллаев, О., Мирсаидова, Ш., Ибрагимова, К., & Ирисалиев, А. (2024). Анализ эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли Узбекистана. Interpretation and researches, 2(24).
8. Бегмуллаев, О., & Мирсаитов, Н. (2024). “Ўзбеккўмир” АЖ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишнинг замонавий ҳолати. Interpretation and researches, 2(5 (27)).
9. Irisalievich, B. O., & Sunnatullaevich, M. N. (2024). The Current State of Innovation and Investment Activity at Mining Enterprises of Uzbekistan. Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521), 2(4), 556-560.
10. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
11. Akhmedov, O., & Begmullaev, O. (2020). The ways ensuring energy balance in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 216, p. 01137). EDP Sciences.